

“SURXON VOHASIDA XX ASRNING BIRINCHI YARMIDA PAXTACHILIK TARAQQIYOTI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI”

JONQOBILOV JAXONGIRBEK NORMUMINOVICH

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti,
Tarix va falsafa kafedrası Mustaqil tadqiqodchisi
j.jonqobilov@dtpi.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296936>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Surxon vohasida XX asrning birinchi yarmida paxtachilik sohasining rivojlanishi hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Mavzuda vohaning tabiiy-iqlim sharoitlari, sug‘orish tizimlarining kengayishi, yangi yerlarning o‘zlashtirilishi va paxtachilikning asosiy tarmoqqa aylanish jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Sovet hokimiyatining dastlabki yillarida amalga oshirilgan agrar siyosat, kolxoz va sovxozlarning tashkil topishi, paxta hosildorligini oshirish uchun joriy etilgan chora-tadbirlar o‘rganiladi. Ishda paxtachilikning Surxon vohasi aholisining turmush tarziga, ijtimoiy munosabatlariga, iqtisodiy hayotiga ta’siri hamda mamlakat miqyosida tutgan o‘rni ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Surxon vohasi, paxtachilik, g‘o‘za, seleksiya, agrar siyosat, kolxoz va sovxozlar, sug‘orish tizimi, “Qo‘shchi”, yangi yerlarning o‘zlashtirilishi, hosildorlik, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat, dehqonchilik.

«РАЗВИТИЕ ХЛОПКОВОДСТВА В СУРХАНСКОМ ОАЗИСЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Джонқобилов Жаҳонгирбек Нормуминович,

Институт предпринимательства и педагогики Денова
Независимый исследователь

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается развитие хлопководства в Сурханском оазисе в первой половине XX века и его социально-экономическое значение. Анализируются природно-климатические условия оазиса, расширение ирригационных систем, освоение новых земель и процессы превращения хлопководства в основную отрасль народного хозяйства. Также изучается аграрная политика, проводимая в первые годы Советской власти, создание колхозов и совхозов, меры по повышению урожайности хлопка. В работе показано влияние хлопководства на образ жизни, социальные отношения и экономическую жизнь населения Сурханского оазиса, а также его место в стране.

Ключевые слова: Сурханский оазис, хлопководство, хлопчатник, селекция, аграрная политика, колхозы и совхозы, оросительная система, «Кошчи», освоение новых земель, урожайность, социально-экономическое значение, сельское хозяйство.

“THE DEVELOPMENT OF COTTON GROWING IN THE SURKHAN OASIS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY AND ITS SOCIO-ECONOMIC SIGNIFICANCE”

Jonqobilov Jaxongirbek Normuminovich

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy,
Independent researcher

ANNOTATION

This scientific article discusses the development of cotton growing in the Surkhan oasis in the first half of the 20th century and its socio-economic significance. The topic analyzes the natural and climatic conditions of the oasis, the expansion of irrigation systems, the development of new lands, and the processes of cotton growing becoming the main industry. It also studies the agrarian policy implemented in the early years of Soviet power, the establishment of collective and state farms, and measures introduced to increase cotton yields. The work shows the impact of cotton growing on the lifestyle, social relations, and economic life of the Surkhan oasis population, as well as its place in the country.

Keywords: Surkhan oasis, cotton growing, cotton, selection, agrarian policy, collective and state farms, irrigation system, "Koshchi", development of new lands, productivity, socio-economic significance, agriculture.

Surxon vohasining xalqi ham ibtidoiy jamiyat davridan boshlab tabiiy sharoitga moslashib o'ziga xos urf-odat, o'ziga munosib dehqonchilik madaniyatini yaratganlar. Qishloq xo'jaligining barcha sohalarida eng muhim mehnat qurollari ketmon, bel, o'roq va omoch hisoblangan.

Ilk ziroatchilik davrlaridayoq o'lar o'zlari uchun foydali o'simliklarni ayniqsa, donli ekinlardan bug'doy va arpa, poliz ekinlaridan qovun, tarvuz, sabzi va piyoz ekinlarini o'zlashtirganlar.

Vohadagi ziroatchilik sug'orish masalalari va ekin turlari bilan farqlangan. Masalan, sug'oriladigan yerlarni aholi "suvli yer", "obi" yoki "tiramai", sug'orilmaydigan yerlarni "lalmi", "bahori" deb nomlagan.

Dehqonchilikda eng muhim ekinlardan biri paxtaning "g'o'za" navi sug'oriladigan yerlarda jo'ya tortib yoki sepma holda ekib yetishtirilgan. Ulardan olingan hosildorlik 3-5 sentnerni tashkil etgan.

Qadimshunos L.Albaum tomonidan 1953-1958 yillari Surxondaryo viloyatining hozirgi Angor tumanidan 4 kilometr janubi-sharqda olib borilgan arxeologik qazishmalar jarayonida Bolaliktepadan uzum, qovun, tarvuz, zardoli, shaftoli, olma po'chog'ining qoldiqlari topilgan. Bir tuvakdan paxta chanog'i kavlab olinadi. Ushbu topilmalarni olimlarimiz eramizdan oldingi V-IV asrlarga tegishli deb xulosa berishdi.

Bolaliktepadan topilgan paxta chanog'i shundan dalolat beradiki paxta yetishtirish va undan tola ajratib olinadi, mato (gazlama) to'qishni Surxon vohasida yashagan qadimgi xalq bundan 3 ming yillar oldin bilishgan.

Olimlarimizning keyingi izlanishlari shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatining Sherobod hududida joylashgan Sopollitepadan "G'o'za" deb nomlangan paxta navining chigiti topildi. Qadimshunoslar ushbu chigit navlarini miloddan avvalgi 1800-1700 yillari ekilgan deb, xulosa berishdi. Agar ushbu xulosalarga asoslanadigan bo'lsak, O'zbekistonda, xususan Surxondaryo hududida paxta ekila boshlanganiga 3,5-4 ming yillar bo'lgan. XX asr boshigacha paxtachilik dunyo, Turkiston va O'zbekiston miqyosida yuqorida batafsil bayon etilgani bois,

Surxondaryoda paxtachilikning rivojlanishini XX asr boshlaridan boshlanishga qaror qilindi va quyidagi bayon shu davrdan boshlanadi.

Surxondaryo hududlarida fuqarolar urushi 1922 yilgacha davom etib xalq boshiga og'ir kunlarni keltirdi. Bu urush o'lka iqtisodini, ayniqsa, paxtachilikni izdan chiqardi. 1923 yilda Surxondaryo vohasida faqatgina 163 gektar yerga paxta ekilgan. Paxta maydoni 1915 yilga nisbatan 27 marta 1913 yilga nisbatan 40 marta kamayib. 1924 yildan birinchi marta paxta ekiladigan maydonlardan soliq olish bekor qilingan.

1925 yilda O'zbekiston SSR MIKning favqulodda sessiyasi respublikada er-suv islohoti o'tkazish to'g'risida dekret chiqarildi. "Qo'shchi" soyuzlari qishloqlarda yer-suv islohoti o'tkazishda muxim rol o'ynadi. "Qo'shchi" ittifoqlarining roli va vazifalari to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Qarorda "Qo'shchi soyuzlari qishloq mehnatkashlarining ommaviy tashkiloti bo'lib, keng dehqonlar ommasining ijtimoiy qurilish sari qadam qo'yishi shu soyuzdan boshlanadi" deb alohida ta'kidlandi. Surxondaryo viloyatida 1926 yilda 6 ta traktor bo'lsa, 1927 yilda 13 taga yetgan. Bundan tashqari qishloq xo'jaligida 1925 yilda 29425 ta omoch, 90 ta plug, 19990 ta mola, 60 ta borona, 166313 ta ketmon bo'lgan. Birinchi kolxozlar tuzila boshlangan davr edi bu.

1926 yilning yoz oylarida Pattakesar va Sherobod tumanlariga Germaniyadan 6ta "Forzon" traktorlari keltirilgan. 1927 yil Boysun va Denov tumanlariga 7 ta "Forzon" traktorlari keltirilgan. Shu yilning oxirlarida birinchi sovet traktorlari "Forzon-Putilovets" keltirila boshlandi. 1928 yilda viloyat bo'yicha 23 ta traktor bo'lib, uning 9 tasi markazlashtirilgan agronomiya punktlarida, 14 tasi "Rayselxozsoyuz"larda saqlanar edi. Bu traktorlar bilan 1610 gektar yerni haydash mumkin edi, ammo har yili 403 gektar yer haydalar edi. Bunga asosiy sabab, birinchidan, traktor va pluglarning ehtiyot qismlari, yetishmasdi, undan 3 ta "Forzon-Putilovets" traktori plugsiz kelgan edi. Uchinchidan, kelgan traktorlarning foydalanish instruksiyalari nemis va rus tillarida yozilgan edi.

Bu qiyinchiliklardan qutilish maqsadida agronomiya punktlarida traktorchilar tayorlash kurslari ochildi. 1928 yilning yozida kursni 92 kishi bitirib chiqdi. 1938 yilda Termizda, 1946 yilda esa "Hazarbog'da mexanizatsiya bilim yurtlari tashkil etildi. Malakali mexanizatorlar tajribasi o'rganish, yoshlarga amaliy yordamlar berish, traktorlarning unumli ishlashini ta'minlash maqsadida 1930 yilda birinchi MTS (Mashina-traktor stansiyasi) 1932 yilda 8 ta MTS (Mashina-traktor stansiyasi) ishga tushurildi.

1928-1929 yillarda Denov tumanining (hozirgi Sho'rchi va Qumqo'rg'on hududlari) keng paxta maydonlarini suv bilan ta'minlaydigan Dayto'lak (aslida Loyto'la) kanali hashar yo'li bilan qazib ishga tushirildi. Kanal Denov tumanidagi Surxon daryosidan boshlanib, hozirgi Sho'rchi tumani markazi orqali to Oynako'l qishlog'iga suv ta'minlab bergan.

1930-1932 yillar viloyatda eng katta Qumqo'rg'on kanali qazib bitkazildi. Bu katta kanal Denov tumanidan boshlanib to Jarqo'rg'on shahri yaqiniga qadar cho'zilgan. 67 kilometr uzunlikdagi yangi suv inshooti qurilishiga A.Ya.Jimskiy, T.Quvvatov va Aliaxmedov boshchilik qilgan. Bu kanal Kultepa (Sho'rchi) va Jarqo'rg'on tumanlaridagi 2 ming gektar maydondagi ekinzorlarga obihayot bag'ishlagan.

Kanal olti uchastkaga bo'linib boshqarilgan. 1932-1936 yillarda Qumqo'rg'on kanaliga Azim bobo, Mamatmo'min puchcha Rahimov, kultepalik Norboy Norqobilovlar birinchi bo'lib miroblik qilgan. Bu miroblar xaftalab kanal yoqalab, suvning taqsimoti bilan shug'ullanishgan.

Surxon vohasida Sho'ro hokimiyati o'rnatilishidan keyin asosan o'rta tolali paxta ekilib yetishtirilgan. Bu davrlarda paxtaning qaysi navli chigiti topilsa shu navli paxta ekilib hosil olingan.

1933-1934 yillardan boshlab Surxon-Sherobod cho'llariga ingichka tolali go'zaning Amerikadan keltirilgan "Pima" va "Marad" deb nomlanuvchi nav ekila boshlagan.

Respublikamiz ayrim viloyatlarining xo'jaliklarida seleksioner olim G.S.Zaytsev tomonidan yaratilgan go'zaning o'rta tolali navlaridan "169", "182", "508", "130"6 kabi navlari 1930-yillar arafasida katta maydonlarga ekilib kelingan, ammo kam hosil olingan.

1940-yillarda esa taniqli seleksioner A.I.Avtonomovning ingichka tolali "10964" va "S-6002" navlari janubiy sharoitlarda ekilgan. Keyinchalik, 1950-yillarda katta seleksioner S.S. Kanashning "8517", "8582" va "S-460" go'za navlari joylarda yaxshi natija bergan. L.V. Rumshevich tomonidan "108-F" "137-F". "138F" navlari yurtimizning barcha hududlaridagi keng maydonlarga 1950 yildan boshlab ekilgan. Mana shu davrlarda mamlakatimiz paxta yetishtirishda jahon mamlakatlari orasida oldingi o'rinlarni egalladi. Birgina "108-F" g'o'za navi hosildorligi, tolasining sifati yuqoriligi va kasalliklarga chidamlili jihatidan ustun bo'lib, yarim asrdan oshiq ekilishi, bu g'o'za navlarining barqarorligini mamlakatda nomoyon etdi. Yuqorida qayd etilgan, g'o'za navlarini viloyatimiz dalalarida ham xilma-xil ekib, mo'l hosil yetishtirgani xalqimizga ma'lum.

1930 yillari Sherobod tumanida elita-urug'chilik xo'jaliklari barpo etilib, ularning zimmasiga boshqa viloyatlarni ham tolali go'za navlari chigiti bilan ta'minlash vazifasi yuklatildi. Lekin, oradan ko'p o'tmay yuqorida keltirilgan ingichka tolali g'o'za navlari o'rniga nisbatan yuqori hosil beradigan "5904-I" va Zaytsev nomidagi g'o'za seleksiyasi va urug'chiligi institutida yetishtirilgan "T-7", "T-8" va "S-6080" g'o'za navlari ekila boshlandi.

XX asrning 30 yillarida Surxondaryo viloyati O'zbekiston SSRning ingichka tolali paxta yetishtirib beradigan asosiy bazalaridan biri bo'lib qoldi. Surxondaryo viloyatida birinchi marta ingichka tolali paxta 1932 yili Jarqo'rg'on tumanida 281,5 gektar yerga ekib ko'rildi va 63 tonna hosil olindi. Sherobod tumanida 5 gektar yerga chigit ekilib 6 tonna, Pattakesar tumani 122,5 gektar yerga chigit ekilib 22 tonna paxta hosili olindi. 1933 yili 3376 gektar yerga chigit ekilib, har gektaridan 6,4 sentnerdan hosil ko'tarildi va yalpi hosil 2145 tonnani tashkil qildi.

Urushgacha bo'lgan davrda janubiy vodiylarda paxta ekin maydonlari 1913 yilda 8 ming gektar bo'lgan bo'lsa, 1940 yilda 47 ming gektarga yetdi, hosildorlik esa 6,9 sentnerdan 15,8 sentnerga ko'tarildi. Kolxoz va sovxozlar 1940 yilda davlatga 75 ming tonna paxta yetqazib berdilar, qaysiki 1913 yilda bu ko'rsatgich atigi 5,5 ming tonnani tashkil etardi. Faqat ingichka tolali paxta maydoni 1939 yilda 20 000 gektar maydonni tashkil etdi. Ko'rilgan tadbirlarning natijasi shu bo'ldiki, o'lkada paxta yetishtirish ko'paydi. Agar 1914 yilda 4400 gektar yerga paxta ekilib, 3900 tonna hosil olingan bo'lsa, 1929 yilda 25925 gektar yerdan 16738 tonna paxta hosili olindi.

Butun respublikada 1929-1932 yillarda g'o'za ekiladigan yer maydonlari 550 ming gektardan 928 ming gektarga kengaytirildi, yalpi paxta hosili esa 652 ming tonnadan 752 ming tonnaga yetkazildi. Xuddi shu davrda ya'ni 1929-1931 yillarda Surxondaryoda g'o'za ekiladigan maydon 25925 gektar 52308 gektarga kengaytirildi, hosildorlik 16738 tonnadan 23088 tonnaga yetkazildi.

1942-1943 yillarda O'zbekistondagi barcha kolxozlarda paxta ekiladigan maydonlar 212 ming gektarga yoki 24,4 foizga, hosildorlik 17,4 sentnerdan 7,1 sentnerga, yalpi mahulot 1534,9 ming tonnadan 475,4 min tonnaga qisqardi. Sovxozlarda ahvol bundan ham o'g'ir edi. Paxta ekin maydonlari 15,1 ming gektarga yoki 33,4 foizga, hosildorlik 6,5 sentnerga yoki 74 foizga, yalpi mahsulot 88,3 ming tonnaga yoki 81,8 foiz qisqarib ketdi.

Surxondaryoda 1941 yilda 104 ming gektar yerga don ekilgan bo'lsa, 1943 yilga kelib, bu ekin 165 ming gektarga yetkazildi. 1941 yili viloyatda 19600 gektar yerga paxta ekilib 24050 tonna paxta yetishtirilgan bo'lsa, 1945 yilda bor-yo'g'i 42,9 ming gektar yerga paxta ekilib, 43 ming tonna paxta yig'ib olindi.

Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng O'zbekistonda katta ishlar amalga oshirila boshlandi. Eng muhim vazifa qisqa vaqt ichida xalq xo'jaligi rivojini urushdan oldingi darajaga yetkazish mamlakat iqtisodiyotini yanada yaxshilash edi.

Xulosa. O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarixida paxtachilik yetakchi tarmoqlardan biri hisoblangan. Surxon vohasi o'zining tabiiy-geografik sharoiti, serquyosh iqlimi va unumdor yerlariga ko'ra qadimdan dehqonchilik va paxtachilik rivojlangan hududlardan biridir. Paxtachilik nafaqat iqtisodiy taraqqiyot omili, balki ijtimoiy hayotning ham muhim tayanchi bo'lib xizmat qilgan. Ushbu maqolada Surxon vohasida paxtachilikning shakllanish jarayoni, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va bugungi rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida paxta asosan mayda yer egalari va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan. Biroq sovet davri boshlanishi bilan paxtachilik davlat siyosatining markaziy o'rniga chiqdi. Paxta yakka hokimligi siyosati oqibatida Surxon vohasida katta yer maydonlari paxta yetishtirishga ajratildi, suv inshootlari qurildi va hosildorlikni oshirish choralari ko'rildi.

Mustaqillik yillaridan boshlab esa paxtachilikda sifat jihatdan yangicha yondashuvlar joriy qilindi. Fermer xo'jaliklari tashkil etildi, yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekin maydonlarini diversifikatsiya qilish, paxta yetishtirishda yangi agrotexnologiyalarni qo'llashga e'tibor qaratildi.

Shuningdek, paxta mahsulotlari asosida vohada to'qimachilik va yog'-moy sanoati korxonlari shakllandi. Bu esa nafaqat iqtisodiy foyda, balki ijtimoiy taraqqiyotning ham muhim omili bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Bo'riev S.D. Surxonning suv to'g'oni. – Toshkent, 2019. – B. 46 (Bo'riev S.D. Surxon suv to'g'oni. -Toshkent, 2019. – R. 46).
2. Jo'rayev N. "O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarixi". – Toshkent: Fan, 2001.
3. Rajabov A. "Paxtachilik siyosati va uning oqibatlari". – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2020–2024).
5. G'afurov S. "Surxon vohasi iqtisodiyoti: tarix va zamon". – Termiz: Surxon, 2018.